

RECALLING THE RED BARON

Each era or even each battle has an outstanding person who symbolises those times and events. Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen (1892-1918) shaped an image of the highest-rated German fighter ace during World War I. He became so famous that at the age of 24 Manfred published an autobiography by request of the Press and Intelligence (propaganda) section of the German Air Force. In his book, Richthofen describes everything in detail but he emphasises the heroism or skills of others more than his own, clearly underestimating his personal qualities while he puts his every mistake on display. Obviously, modesty is a significant trait of the young Prussian aristocrat. He became a living legend for his over 80 victories in the sky during the 19-month period from 1916 to 1918. A crimson plane, piloted by Baron Richthofen in a “ruthlessly effective flying style”, instantly gained the admiration of German and hostile pilots.

The future ace received tuition privately until he was nine, then he spent a year in the school in Schweidnitz. As a boy of eleven, he entered the Cadet Corps in Wahlstatt according to his father’s decision. In his autobiography, Manfred comments that he was not particularly eager to become a cadet but his wishes were not taken into consideration when his future was decided by his family.

In the spring of 1911, Manfred passed his examination and immediately came forward to join the army, thus he was placed in the 1st Regiment of Uhlans, which was garrisoned in his beloved Silesia. Young Richthofen was glad to move there as he had some acquaintances who advised him to join the 1st Regiment. In the autumn of 1912, Manfred was given the epaulettes and nothing made the 20-year-old officer as happy as being called 'Lieutenant'.

On 28 July 1914, the Great War broke out between the countries of the Triple Alliance (Germany, Austria-Hungary and Italy) and those of the Triple Entente (the UK, France and Russia) when Austria-Hungary declared war on Serbia after a month to the day when Archduke Franz Ferdinand of Austria and his wife Sophie, Duchess of Hohenberg, were assassinated in Sarajevo by Bosnian Serb student Gavrilo Princip.

On 2 August 1914, a few minutes before midnight, Manfred von Richthofen made a final inspection of his troop of men and horses in the courtyard of the barracks and using his saddlebag for a desk, he wrote a note home: "My dear parents, these are to be my last lines, written in a hurry. My most hearty greetings to you. If we should never see each other again, take these, my most sincere thanks, for everything you have done for me. I leave no debts behind me. I have, on the contrary, saved a few hundred marks which I am taking along with me. Embracing every one of you, I am, your grateful and obedient son and brother". Six miles from the frontier across which he was to ride on the greatest adventure of his life, Manfred carried in his pocket orders he knew by heart as he had studied them daily for more than a year.

However, the Germans passed over the bridge without being fired at. To his surprise, the mission ended without incident with the enemy.

Manfred von Richthofen spent several months away from the main front line. At first, he was in ‘digging business’, as he called it, where nothing but digging approaches and endless trenches happened, making him bored. Then he became a dispatch bearer but he was not allowed to advance further than within 1,500 yards behind the front trenches. His position seemed a ‘very stupid one’ and he felt oppressed as he wanted to get into a real fight. Finally, the more tedious business – attending to the telephone – began for Manfred. Even when one day his division intended a small attack, he was given quite a different job. Totally disappointed, the young officer wrote a letter to his Commanding General, asking for a transfer. At the end of May 1915, Manfred joined the Flying Service, fulfilling his utmost desire.

On the night before his first flight, Baron von Richthofen went to bed earlier than usual to be fresh and brisk on the runway at seven o’clock the next morning. The world seen from the sky left an indelible impression on Manfred, described later in his book.

Richthofen was anxious to get to the front line. It would take three months to become a pilot. Manfred was afraid that in the meantime, a peace treaty could be signed and the world war might be over without him taking proper part in the fight. Therefore, he could not spend so much time training as a pilot and decided to become an observer instead. He was glad to be sent to the Russian Front after only a fortnight flying experience.

Baron von Richthofen was sent to the celebrated 69th Squadron. Alongside his pilot, First Lieutenant Zeumer, Manfred considered this to be his most beautiful time in the fog of war. Every morning and afternoon, he had to fly and reconnoitre, bringing back valuable information. Georg Zeumer (1890-1917) taught him the basics of piloting and on Christmas Day in 1915, Manfred passed his third examination, finally becoming a pilot.

In March 1916, Richthofen joined the 2nd Battle Squadron and studied aerial tactics. On 26 April, he encountered a hostile Nieuport whose pilot tried to run away. Intrigued by his escape, the German chased him and fired a short series of well-aimed shots with his machine gun. The Nieuport reared up in the air, turned over and over, and finally fell into a forest on the other side of the Front. In the engine roar, the German observer patted Manfred on the head and shouted congratulations on his first victory. This unplanned air success over the enemy was his first among many others to come soon. In the official communique of the day Richthofen was referred to, without mentioning his name. That day his extraordinary career began, which led him to become the legendary Red Baron.

One evening, in unbearably hot August of 1916, Manfred von Richthofen met Oswald Boelcke (1891-1916), the great man with the Ordre pour le Merite, whom the Baron vastly admired. The famous ace had just returned from Turkey and was picking pilots for his squadron. Although the idea of fighting on the Western Front was appealing, Manfred dared not suggest himself as a candidate. Early next morning Boelcke knocked at Manfred's door and offered him to join the new unit. Being thrilled, Manfred

almost fell on Boelcke's neck. At last, his main dream was coming true.

On 17 September 1916, the young Richthofen won a tense air battle with an apparently experienced English pilot, forcing him to land his damaged aeroplane on German territory. This first officially registered air victory of Richthofen was soon followed by four more and he gain the title of ace.

When the Baron brought down his sixteenth victim, getting to the head of the list of all the flying chasers, he was appointed Commander of the 11th Chasing Squadron (Jasta 11). However, the 24-year-old Manfred was over the Moon only after two days, when His Majesty gave him the Blue Max (Ordre pour le Merite), Germany's highest military decoration back then.

During this period Richthofen painted his Albatross D.III in bright red to make his aeroplane easily recognisable from afar. Because of the distinctive colour of his red bird, the pilot has been called the "Red Knight" in English, "Der Rote Kampfflieger" ("Red Fighter Pilot" or "Red Battle Flyer") in German, "Le Diable Rouge" ("Red Devil") and "Le Petit Rouge" ("Little Red") in French. Eventually, Manfred entered history as the "Red Baron" ("der Rote Baron"). Other pilots of Jasta 11 followed suit by painting their machines in bright colours.

From April through May 1917, Richthofen's colourful squadron performed prominently in the Battle of Arras. In April alone, Manfred himself destroyed 22 British aircraft, four of them in one day. In total, his air victories reached 52 after Arras.

On 24 June 1917, Manfred von Richthofen as its commanding officer, formed Jagdgeschwader 1 (JG 1) by

combining Jastas 4, 6, 10, and 11. The Baron personally picked each pilot for his regiment, thus creating an elite German unit. JG 1 became known as “The Flying Circus” or “Richthofen’s Circus” because of three main reasons: the bright colours of its aeroplanes; the unit being transferred from one location to another by trains, like a travelling circus; frequently set up in tents on improvised airfields.

During the last three years of his life, Manfred lost his comrades-in-arms one by one who were killed in the battles. As if it was fate, hardly any of them lived longer than 25 years. At the start of 1918 only the Red Baron still remained up in the sky...

On Sunday, 21 April 1918, at 11:30 a.m., Captain Richthofen flew at a very low altitude over the Somme river valley in Picardy, northern France, chasing Lt. Wilfrid May of No. 209 Squadron, Royal Air Force, right after the Canadian pilot fired at the Red Baron’s cousin Lt. Wolfram von Richthofen. Captain Arthur Roy Brown tried to help May, briefly attacking Manfred who repulsed and then resumed the pursuit of his original target. It would have been a few minutes past noon when a fatal .303 British bullet hit the Red Barron, supposedly fired by Cedric Popkin of the 24th Australian machine gun company. The mortally wounded German pilot managed to land his crimson Fokker triplane on the territory controlled by the Australian Imperial Force. The hostile soldiers rushed towards his machine. Richthofen lived for a few more minutes after his landing. According to Sgt. Edward Smout (1898-2004), the legendary German ace said several words but the Australians could only understand one – ‘Kaputt’.

Manfred seriously considered pursuing a career in writing after the Great War. When reading his autobiography and especially, his essay “Reflections in a dugout” today, his ideas are still of great interest even after a century since those lines have been written. The thought of how much more Richthofen wanted but could not tell is quite bitter. In the ‘reflections’ of the WWI gunfire, perhaps another Franz Kafka was lost by German-language society, who is indulged in rich German literature.

More than a century has passed since the death of Manfred von Richthofen. Since then the world faced and survived a much bloodier WWII as well as other wars, battles and numerous military conflicts. The threat of new interventions is constant in the different parts of the Earth. In modern reality, the options of remote targeting through drones, biological warfare, or other radical combat innovations have been introduced to mankind, diversifying the choice of evil forces. In such a situation, recalling the legendary Red Baron, the pioneer of air battles, can make us think about the main issue: If some people did not start a great war to redistribute the world, the energy and ability of talented young people like Manfred would be used to advance the global society. The prominently gifted young men fought on both sides of the Front while they prefer to party, hunt, or play tennis with the captives rather than kill each other. But somewhere, inaccessibly high in the power, their fate was decided without being asked their opinion.

წითელი ბარონის ბახსენება

1. პირველ მსოფლიო ომამდე

ყოველ ეპოქას თუ კონკრეტულ ბრძოლას განსაკუთრებული ადამიანი-სიმბოლო ჰყავს. მანფრედ ამბრეხტ ბარონ ფონ რიხტჰოფენს¹ (1892-1918) წილად ხვდა სახელგანთქმული გერმანელი სამხედრო მფრინავის იმიჯის დამკვიდრება პირველი მსოფლიო ომის დროს.

ჯერ კიდევ სიცოცხლეში იგი იმდენად ცნობილი გახდა, რომ 24 წლის ასაკში ავტობიოგრაფია გამოსცა. თითქოს, ყველაფერს დეტალურად აღწერს თავის წიგნში, მაგრამ აშკარად სხვათა გმირობასა თუ ოსტატობას უფრო გახაზავს, ვიდრე საკუთარს, თავის სულ მცირე შეცდომას კი ფონად უდებს. ეს „მაღალთა თავმდაბლობა“² ხასიათის საოცარ შტრიხად გასდევს ახალგაზრდა პრუსიელ არისტოკრატს. იგი სიცოცხლეშივე ლეგენდად იქცა 1916-1918 წლების 19-თვიან პერიოდში მოკავშირეთა 84 თვითმფრინავის განადგურებისათვის.³ მისი უოლოსფერი თვითმფრინავი, „დაუნდობლად ეფექტური ფრენის მანერით“⁴ რომ მართავდა ბარონი ფონ რიხტჰოფენი, მომენტალურად გადაიქცა აღფრთოვანების საგნად.

სწორუპოვარმა მფრინავმა წარუშლელი კვალი დატოვა როგორც პროფესიულ, ისე ადამიანურ ღირსებათა გამო. მას უსაზღვროდ უყვარდა სამშობლო, ოჯახი, მეგობრები, ნადირობა და სიცოცხლე. იყო უშიშარი, მაგრამ უაზრო თავგანწირვის წინააღმდეგი. მაქსიმალისტი, რომელსაც საკუთარი თავისთვის გამოცდის მოწყობა ეხალისებოდა. უკიდურესად პრაქტიკული და რაციონალური

ადამიანი იმოდენა ცხოვრებისეულ სიბრძნეს ავლენდა, რეალურ ასაკთან შედარებით ორჯერ უფროსს ჰგავდა.

მანფრედი, რომელსაც სახელი ბიძის პატივსაცემად დაარქვეს, 1892 წლის 2 მაისს დაიბადა ტრადიციულად, არასამხედრო ოჯახში, რომლის წევრებიც, უმეტესად, მემამულეთა პასტორალური ცხოვრების სტილს მისდევდნენ. როგორც მამის, ასევე დედის მხარეს, ძირითად გასართობ საშუალებად ცხენოსნობა და ნადირობა ჰქონდათ. საგვარეულო კარიერულ ტრადიციაში სიახლე მანფრედის მამამ შემოიტანა, რომელიც რისტკოფენტაგან პირველი გახდა პროფესიონალი სამხედრო. აქედან მოყოლებული, ოჯახის არაერთმა წევრმა იარაღით ხელში სამშობლოს სამსახური აირჩია ძირითად საქმიანობად. პირველ მსოფლიო ომში მანფრედის ექვსი ბიძაშვილი დაიღუპა კავალერიაში მსახურობის დროს.

მომავალი პილოტი ცხრა წლამდე კერძო განათლებას იღებდა, შემდეგ სკოლაში ისწავლა ერთი წელი, ხოლო 11 წლისა მამის სურვილით კადეტთა კორპუსში შევიდა. ჩემთვის აზრი არავის უკითხავსო, აღნიშნავს თავის მოგონებებში. მანფრედს ერთი და იღზე და ორი ძმა – ლოთარი და ბოლკო ჰყავდა. პირველი მსოფლიო ომის მსვლელობისას ლოთარიც მფრინავი იყო, ნაბოლარა ბოლკო კადეტთა კორპუსში სწავლობდა, ხოლო რისტკოფენის გვარის ქალები, მათ შორის იღზე, დაჭრილებს უვლიდნენ.

კადეტთა სასწავლებელში გამწესებულ მანფრედს მკაცრ დისციპლინასთან შეგუება უჭირდა, არც წესების დაცვით იტკიებდა თავს. სწავლას თავს არ აკლავდა, მაგრამ იმდენს ყოველთვის ახერხებდა, რომ გამოცდას უპრობლემოდ აბარებდა. პრაქტიკული მინიმალიზმის პრინციპის გამოყენებით, პედაგოგთა გულისწყრომა არასდროს გამოუწვევია. შესაბამისად, პრობლემას არ უქმნი-

და არც საკუთარ თავს და არც ოჯახს. საგნებიდან უყვარდა სპორტი, განსაკუთრებით, ტანვარჯიში, ფეხბურთი და მსგავსი აქტივობები. ამ სფეროში ისე გამოირჩეოდა, რომ მრავალი ჯილდო და ხოტბაც დაიმსახურა მეთაურისგან. თუმცა, თავად მანფრედი მოკრძალებულად აღწერს საკუთარ მიღწევებს და გახაზავს თავისი ერთადერთი კონკურენტის, პრინცი ფრიდრიხ კარლის⁵ მიერ სირბილსა და ფეხბურთში მოპოვებულ პირველობას. „საკუთარი სხეული ისე არ სრულეყავი ვარჯიშით, როგორც მან“, აღნიშნა ავტობიოგრაფიაში პრინცის შესახებ.

1911 წლის გაზაფხულზე მანფრედმა გამოსაშვები გამოცდა ჩააბარა და მაშინვე მოქმედ არმიას შეუერთდა მის საყვარელ სილეზიაში,⁶ სადაც ნაცნობ-მეგობრები ბლომად ჰყავდა და სწორედ მათი რჩევით გადადგა ეს ნაბიჯი. 1912 წლის შემოდგომაზე ოფიცრის ეპოლეტები მოირგო და ოცი წლის ახალგაზრდას არაფერი უხაროდა იმაზე მეტად, ლეინტენანტს რომ უწოდებდა ვინმე. ამ ფაქტის აღსანიშნავად მამამ ულამაზესი ფაშატი, სახელად სანტუცა უყიდა. მის კოლეგას, ფონ ვედელს სამხედრო ბედაური, სახელად ფანდანგო ჰყავდა. მეგობრები ერთად ავარჯიშებდნენ თავიანთ ცხენებს ხტომასა და ჯირითში. ერთხელაც სანტუცას ფეხი დაუსხდტა. ცხენმა მხარი დაიხიანა, ხოლო მანფრედმა ლავიწის ძვალი მოიტეხა. თუმცა, ჯილდოებსაც ხშირად მოიპოვებდა საბრძოლო ბედაურ ბლუმესთან ერთად.

ღრო შეუმჩნეველად გადიოდა ვარჯიშსა და გართობაში, შეჯიბრსა და წვრთნაში. როდესაც მომავალი ომის თაობაზე პრესაში აქტიურად აღაპარაკდნენ, ბევრს მაინც ჭორი ეგონა. საზღვრიდან ათ კილომეტრში განლაგებულ კავალერიას ყველაზე ნაკლებად სჯეროდა ომის აღბათობა. „ოფიცერთა კლუბში ხამანწკებს გეახლებოდით, შამპანურს მივირთმევდით, ხანდახან აზარტული თამაშე-

ბით ვკლავდით დროს. ძალიან ვმხიარულობდით. არავინ ფიქრობდა ომზე“;⁷ ასე იხსენებდა მანფრედი პირველი მსოფლიო ომის წინა პერიოდს.

ერთ დღესაც ქალაქ ელსის მმართველს, გრაფ კოსპოტს შეხვდნენ, რომელიც სასაზღვრო ზოლში სპეციალურად იმის გასაგებად ჩავიდა, რამდენად რეალური იყო ომის საფრთხე. მისგან გაიგეს კავალერისტებმა, რომ სილეზიაში ყოველ ხიდზე სამხედრო პატრული დაეყენებინათ, ზოგიერთი პოზიციაც უჩვეულოდ გაემაგრებინათ. მანფრედმა და მისმა მეგობრებმა წამში გაუფანტეს მოჩვენებასავით გაფითრებულ გრაფს ომთან დაკავშირებული შიშები, გადაარწმუნეს და დროსტარება განაგრძეს. „მეორე დღეს ბრძოლის ველზე გასვლის ბრძანება მივიღეთ“;⁷ ირონიულად იხსენებდა ახალგაზრდა რიხტჰოფენი. 1914 წლის 28 ივლისი იდგა.

2. ფრონტის ძიებაში

კავალერისტებს სრულყოფილი თეორიული ცოდნა გააჩნდათ ომთან დაკავშირებით. სიტუაციის მიხედვით მოქცევის ინსტრუქციაც კარგად აეთვისებინათ. პრაქტიკულად კი, არცერთ მათგანს წარმოდგენა არ ჰქონდა, რითი დაეწყო, ბრძოლა თუ ატყდებოდა.

1914 წლის 2 აგვისტო იყო. შუაღამის დადგომას სულ რამდენიმე წუთი აკლდა. მანფრედს ჯიბეში ედო ინსტრუქცია, რომელსაც წელიწადზე მეტხანს სწავლობდა და თითოეული სიტყვა კარგად ახსოვდა. საზღვრიდან ათ კილომეტრში მყოფმა, ბოლოჯერ შეამოწმა რაზმი. სანამ ცხოვრების უდიდესი თავგადასავლისკენ გაემშურებოდა, საკუთარი ცხენის საპალნე იმპროვიზირებულ მაგიდად გამოიყენა ბარათის დასაწერად: „ჩემო ძვირფასო მშობლებო, სიჩქარეში გწერთ ჩემს ამ ბოლო სტრიქონებს.

სიყვარულით მოგიკითხავთ. თუ ერთმანეთის ნახვა არ გვიწერია, მიიღეთ ჩემი გულწრფელი მადლობა ყველაფრისთვის, რაც ჩემთვის გაგიკეთებიათ. ვალი არ მრჩება. პირიქით, რამდენიმე ასეული მარკის გადანახვა შეეძლებოდა და თან მიმაქვს. თითოეულ თქვენგანს გეხვევით, თქვენი მადლიერი და მორჩილი შვილი და ძმა, მანფრედი“.⁸

შემდეგ კავალერიის ახალგაზრდა ლეინტენანტი რიხტჰოფენი ჯარისკაცებს წინ გაუძღვა და შუალამზე გადაკეთა საზღვარი, რომელიც მდინარეზე გადიოდა. მისდა გასაოცრად, ინციდენტის გარეშე გადაიარა ხიდზე. იმავე დილას თავგადასავლების გარეშე მიაღვა დაბაკელცეში⁹ მდებარე სამრეკლოს. მტრის ჭაჭანება არ იყო სათოფეზე. გერმანელებმა ადგილობრივი მღვდელი მძევლად აიყვანეს, რომ მის თანასოფლელებს არაფერი დაეშავებინათ.

მესუთე ღამეს გუშაგმა მოირბინა და მეთაურს მოახსენა, კაზაკები გვიახლოვდებიანო. უინჟლავდა. უვარსკვლავო ღამეში ერთი მეტრის მანძილზე არ ჩანდა, რა ხდებოდა. ამინდი საფარად გამოიყენა მანფრედმა და იმ უკუნში შეუმჩნევლად მიუახლოვდა კელცეში შემოსულ მტერს. კაზაკებს ფანრებით გაენათებინათ მიდამო, ხმაურობდნენ და სიფრთხილეს სულ არ იჩენდნენ. ორი-სამი ათეული კაცი იქნებოდა. ერთ-ერთი მათგანი მღვდლის სანახავად გაემართა, ის კი წინა დღეს შინ გაეშვათ გერმანელებს. გვიღალატესო, თავში გაუეღვა მანფრედს და მიმალვა გადაწყვიტა, რომ შერკინებისთვის თავი აერიდებინა. რამდენიმესაათიანი დასვენების შემდეგ, კაზაკებმა დაბა დატოვეს.

მეშვიდე დღეს მანფრედი გარნიზონში დაბრუნდა. ყველა ისე უყურებდა, როგორც მოჩვენებას. თურმე, მთელ სილეზიაში გავრცელებულიყო დეტალური ცნობა მისი

და ვედელის დაღუპვის თაობაზე. უკვე დედამისისთვისაც მოესწროთ მისამძიმრება. გაზეთში ნეკროლოგის გამოქვეყნებამ აკლდათ, იხუმრა ახალგაზრდა ოფიცერმა.

მერე იყო ხანგრძლივი მგზავრობა მატარებლით. ბუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდათ, სად აგზავნიდნენ, მაგრამ ზუსტად იცოდნენ საით: დასავლეთით. გაიარეს სილესია, მერე საქსონია. მატარებლის კონდუქტორმაც მარტო ის იცოდა, რომ კურსი დასავლეთისკენ უნდა ჰქონოდა. დანიშნულების ადგილი უცნობი რჩებოდა. ყოველ სადგურზე უამრავი ხალხი ეგებებოდათ ყვავილებითა და შეძახილებით, რადგან გაეგოთ მათი მტერთან შეხვედრის შესახებ. ვედელმა კაზაკური ხმალი იშოვა და ქალიშვილებს აღაფრთოვანებდა მისი დემონსტრირებით. ასე გაგრძელდა ბაუზენდორფამდე,¹⁰ სადაც მატარებლიდან ჩამოვიდნენ.

მეორე დღეს უწყვეტი მარშით გაემართნენ ჩრდილოეთისკენ. ისეთი საშინელი ხვატი იდგა, ცხენებს არაქათი ლამის გამოეცალათ. მანფრედმა დაადგინა, რომ ზუსტად ერთი კვირით ადრე მისი ძმის კავალერიას გაეგლო იმავე მიმართულებით. ლოთარის კვალს მეორედაც გადააწყდა, მაგრამ მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ შეხვდა.

ლუქსემბურგში მისულ გერმანულ სამხედრო ძალებს არანაირი ინსტრუქცია არ გააჩნდათ, ამ სამთავროს მოსახლეობას მტრულად უნდა მოქცეოდნენ თუ მოყვრულად. მანფრედს ადგილობრივი პოლიციელი ჯარისკაცი ეგონა და დააკავა. ლუქსემბურგელი დაემუქრა, გერმანიის იმპერატორთან გიჩივლებ, თუ დაუყოვნებლივ არ გამათავისუფლებო. ახალგაზრდა ოფიცერი დაფიქრდა და ის კაცი გაუშვა.

ჯუჯა-სახელმწიფო მალე ჩამოიტოვეს და ბელგიაში ამოჰყვეს თავი. მათი დივიზია სამხედრო მანევრის სტილ-

ში გადაადგილდებოდა. მათ წინ და უკან, მარჯვნივ თუ მარცხნივ არმიის სხვადასხვა ქვედანაყოფი მარშირებდა. სამხედროების ქაოტური მოძრაობა „კოლოსალური დომხალის“⁷ შთაბეჭდილებას ტოვებდა მნახველზე. მოულოდნელად, ეს „ენითაუწერელი არეულობა ჩინებულად ორგანიზებულ სამხედრო მანევრში“⁷ გადაიზარდა.

იმ პერიოდში მანფრედს ყველაზე მეტად თვითმფრინავის დანახვა ახარებდა. თუმცა, მისიანისა და მოწინააღმდეგის ცაში გარჩევას ვერ ახერხებდა. ჯერ კიდევ არ იცოდა, რომ გერმანულ თვითმფრინავებს ჯვარი, მტრისას კი წრე ჰქონდა ამოსაცნობ ნიშნად. ამის გამო, განურჩევლად ესროდნენ ნებისმიერ მფრინავ ობიექტს. ასე მიიწვედნენ წინ, სანამ არღონამდე¹¹ მიაღწევდნენ. მანფრედმა შინაგანი დეღვით გადაკვეთა საზღვარი ხელმეორედ. ნაშუადღევს შეიტყო, რომ მისი ბიძაშვილი რიხტჰოფენი სამი დღის წინათ დაღუპულიყო სწორედ ამ მიდამოებში.

რამდენიმე თვე ფრონტის ძირითადი ხაზიდან მოშორებით, დაზვერვასა და სანგრების თხრის ზედამხედველობაში გაატარა. მერე სატელეფონო კავშირი დაავალეს. ამ ყველაფრის გამო თავს დაჩაგრულად თვლიდა, რადგან ბრძოლის წინა ხაზზე სურდა მოხვედრა. ბოლოს იმედგაცრუებას ვეღარ გაუძლო და მთავარსარდალს წერილი მისწერა გადაყვანის თხოვნით. „ბოროტმა ენებმა დამაბრალეს, რომ გენერალს ვუთხარი: ომში ყველისა და კვერცხის შესაგროვებლად კი არა, სულ სხვა მიზნით წამოვედი-მეთქი. ზემოთ ჯერ გაბრაზებას აპირებდნენ, მაგრამ მერე სურვილი მაინც შემისრულეს“,¹² ასე იხსენებდა ავტობიოგრაფიაში მოგვიანებით. ამგვარად, 1915 წლის მაისის ბოლოს მანფრედი სამხედრო ავიაციას შეუერთდა, რითიც სანუკვარი ოცნება აისრულა.

3. ღრუბლებს მიღმა

პირველი გაფრენის წინა დამით ბარონი ფონ რიხტჰოფენი დასაძინებლად ჩვეულებრივზე ადრე დაწვა, რომ მეორე დილას შვიდ საათზე მხნედ და ენერგიულად გამოცხადებულიყო ასაფრენ ბილიკზე.

წარუშლელი კვალი დატოვა ციდან დანახულმა სამყარომ, რაც მან დეტალურად აღწერა თავის წიგნში. „ადამიანები სასაცილოდ პატარები მოსჩანდნენ. სახლები სათამაშოების ყუთიდან ამოღებულებს ჰგავდნენ. ყველაფერი ისეთი ღამაში მეჩვენებოდა! ჰორიზონტზე ქალაქი კელნი გაწოლილიყო. საკათედრო ტაძარი ციცქნა სუვენირს წააგავდა. მიწიდან ასე მაღლა ყოფნა შესანიშნავ გრძნობას ბადებდა. დიდებული შეგრძნება იყო ზეცის ბატონპატრონობა... საშინლად მეწყინა, როცა ჩემმა პილოტმა ძირს დაშვება გადაწყვიტა... ისე ვიყავი ენთუზიაზმით სავსე, მთელი დღე დავრჩებოდი თვითმფრინავში. საათებს ვითვლიდი შემდეგ გაფრენამდე“.¹³

რიხტჰოფენს ერთი სული ჰქონდა, ფრონტზე მოხვედრილიყო. პილოტად გახდომას სამი თვე სჭირდებოდა. ამდენ დროს კი ვერ დაკარგავდა. დელავდა, ამასობაში ვაითუ სამშვიდობო ხელშეკრულება დადონ და მსოფლიო ომი უჩემოდ დაამთავრონო. ამიტომ ნავიგატორობა გადაწყვიტა. გაბედნიერდა, როდესაც ორკვირიანი ფრენების შემდეგ, რუსეთის ფრონტზე გაგზავნეს.

სახელგანთქმულ 69-ე ესკადრილიას შეუერთდა. თავისი პირველი პილოტის, უფროსი ლეინტენანტი ზოიმერის¹⁴ გვერდით, ომის ქარცეცხლს მანფრედი ცხოვრების უღამაზეს ხანად აღიქვამდა. ყოველ დილა-სადამოს დაზვერვაზე გაფრენა და ღირებული ინფორმაციის მოტანა უწყევდა.

1915 წლის ზაფხული ახალგაზრდა რიხტჰოფენმა გენერალ მაკენზენის¹⁵ სამხედრო ავიაციის დანაყოფში

გაატარა, რომელიც გორლიცედან¹⁶ ბრესტ-ლიტოვსკის-კენ¹⁷ წარმატებით დაგვირგვინებულ გარღვევაში მონაწილეობდა. შემდეგ მათ რიგებს გრაფი ჰოლკი შეუერთდა. ეს სწორედ იმ ტიპის უნიჭიერესი, თხემით ტერფამდე პილოტი იყო, ვისთან ერთადაც მანფრედს სურდა ფრენა. მათ მრავალი სადაზვერვო გაფრენა განახორციელეს მტრის ზურგში. ჰოლკი წარმოუდგენლად ღრმად იჭრებოდა რუსების პოზიციებზე, რითიც ადაფრთოვანებდა მეწყვილეს.

უკანასკნელი დაზვერვისას, როდესაც რუსული ჯარის დანაყოფებით სავსე, ცეცხლმოკიდებულ ტერიტორიაზე მიფრინავდნენ, მათ თვითმფრინავს ძრავი გაეთიშა. ინერციით ილივლივს და ტყის მახლობლად დაეშვნენ მიწაზე. ძლივს მოასწრეს ხეებს მოფარებოდნენ, რომ დაინახეს როგორ მიირბინა ვიღაც ჯარისკაცმა მათ თვითმფრინავთან. თავიდან რუსი ეგონათ, განსხვავებული ქუდის გამო, მაგრამ მერე იცნეს პრუსიული უნიფორმა და საფარიდან გამოვიდნენ. მათდა ბედად, წარმატებით განხორციელებული შეტევის შედეგად, ფრონტის ხაზი ახლა გაცილებით შორს გადიოდა რუსების ტერიტორიაზე.

1915 წლის 21 აგვისტოს მანფრედი მოულოდნელად გადაიყვანეს დიდ საბრძოლო თვითმფრინავზე ბელგიურ ზღვისპირა ქალაქ ოსტენდეში,¹⁸ სადაც კვლავ შეხვდა და დაუმოწაფდა გერმანელ სამხედრო პილოტს გეორგ ზოიმერს. ომის ქარცეცხლი ნაკლებად აღწევდა ფრონტის ამ ნაწილში, მაგრამ მანფრედმა ფრენის ღირებული გამოცდილება მიიღო და საბრძოლო პილოტის ხელობა აითვისა.

ერთ დღესაც ზოიმერმა მეგობარს უთხრა, ახლა შენით გაფრინდიო. ერთი პირი კი გაიფიქრა მანფრედმა, მეშინიაო, „მაგრამ ეს ის სიტყვაა, რომელიც არასოდეს უნდა გამოიყენოს კაცმა, რომელიც სამშობლოს იცავს.“¹⁹

ამიტომ, უსიტყვოდ ჩახტა კაბინაში და ვერც კი გაიაზრა ბოლომდე, როგორ აღმოჩნდა ჰაერში. დრუბლების კამპანიაში აღტაცებამ მოიცვა. იგრძნო, რომ ვერაფერი შეაშინებდა. ბუნებრივია, პირველი დამოუკიდებელი მცდელობა მარცხით დამთავრდა, რადგან რამდენიმე შეცდომა დაუშვა და დასმისას აეროპლანი ამოუყირავდა. ორი დღის შემდეგ მეორედ სცადა. ამჯერად გაცილებით კარგად დაიმორჩილა მანქანა. 25 გაფრენა შეასრულა ორ კვირაში და გამოცდაზე გავიდა. ყველაფერი ზუსტად, ინსტრუქციის შესაბამისად გააკეთა: რამდენჯერმე მოხაზა რვიანი და მიწაზე მშვიდობიანად დაეშვა, მაგრამ მისდა გასაოცრად, უთხრეს, რომ ჩაიჭრა.

ფრენის გამოცდის გადასაბარებლად, 1915 წლის 15 ნოემბერს ბერლინში წავიდა. სწორედ იქ ყოფნისას დაასკვნა, რომ დიდი თვითმფრინავი ბრძოლაში არ გამოადგებოდა. ამიტომ, მიზნად დაისახა უფრო მოქნილი, მცირე ზომის ფოკერის²⁰ პილოტი გამხდარიყო და დასავლეთის ფრონტზე საომრად წასულიყო.

საბოლოოდ, მესამე ცდაზე, 1915 წლის შობა დღეს მანფრედ ფონ რიხტჰოფენმა წარმატებით ჩააბარა ფრენის გამოცდა. ამასთან დაკავშირებით, შვერინში²¹ გაფრინდა, რომ თვალის შეველო ფოკერების ქარხნისთვის. უკანა გზაზე მრავალ ადგილას დაფრინდა, მეგობრები და ნათესავები მოინახულა. ნავიგატორის გამოცდილების წყალობით, გზის გაგნება არ გასჭირვებია. ბოლოს, ბერლინში დაბრუნდა.

1916 წლის მარტში მანფრედი მე-2 საბრძოლო ესკადრილიას შეუერთდა და საჰაერო ბრძოლის პრაქტიკა გაიარა. გამანადგურებლის მართვა კი ისწავლა, მაგრამ საჰაერო წარმატების შანსი არა და არ ეძლეოდა. როცა 26 აპრილს ფრანგულ ნიუპორს²² გადაეყარა, მტერმა მანფრედს თავი აარიდა. მისი გაქცევით დაინტრიგებული

გერმანელი დაედევნა და ახლო მანძილიდან დამიზნებით მოკლე ჯერით გაუხსნა ცეცხლი. ნიუპორი ყალყზე შედგა და დაბზრიალდა. მანფრედმა და მისმა ნავიგატორმა იფიქრეს, რომ ფრანგი მფრინავი ტრიუკს აკეთებდა, მაგრამ მერე მისმა აეროპლანმა სიმაღლე დაკარგა და ვარდნა დაიწყო. ძრავის გრიალში შტურმანმა ყვირილით მიულოცა მანფრედს ეს გამარჯვება. დაუგეგმავად ჩამოგდებული მოწინააღმდეგის პირველი საფრენი მანქანის წყალობით, პილოტის რანგში საბრძოლო ნათლობა მიიღო. თუმცა პატაკში რიხტჰოფენის სახელი არ ახსენეს, სწორედ იმ დღეს დაიწყო წითელი ბარონის არაჩვეულებრივი ლეგენდისკენ მიმავალი მისი კარიერა.

4. მითი და რეალობა წითელ ბარონზე

ცხელი აგვისტოს ერთ საღამოს მანფრედ ფონ რიხტჰოფენი თურქეთიდან ახლადდაბრუნებულ, სახელგანთქმულ გერმანელ პილოტს, ოსვალდ ბელკეს²³ შეხვდა, რომელიც თავისი მე-2 საბრძოლო ესკადრილისთვის პილოტებს არჩევდა. მანფრედს არც კი უფიქრია საკუთარი თავის შეთავაზება ცოცხალი ლეგენდისთვის, თუმცა ასეთი პერსპექტივა ძალიან ხიბლავდა. მეორე დღით საკმაოდ ადრე რიხტჰოფენის კარზე კაკუნი გაისმა. პურ-ლე-მერის ორდენოსანი ბელკე იყო. როდესაც მის დანაყოფში გადასვლა შესთავაზა, გახარებული მანფრედი კინაღამ კისერზე ჩამოეკიდა. როგორც იქნა, დიდი ხნის სანუკვარი ოცნება აუხდებოდა.

სამ დღეში მატარებლით გაემგზავრა გერმანიის უკიდურესი აღმოსავლეთიდან დასავლეთის ფრონტზე და ხანგრძლივი, ნაყოფიერი სწავლის პერიოდი დაიწყო ბელკეს პირადი მაგალითით. ახალბედა გერმანელი პილოტების გუნდი თვალეებში უყურებდა და სათაყვანო მეთაუ-

რის ყოველ სიტყვას ისრუტავდა. „ბოლო რამდენიმე დღე იყო, რაც ერთ-ორ ინგლისელს, როგორც თავად ამბობდა, „საუზმეზე მონადირებდა“ ხოლმე“,²⁴ იხსენებს ავტობიოგრაფიაში მანფრედი მასწავლებლის იმდროინდელ განწყობას. ბელკეს მეთვალყურეობით, იგი სულ მალე ჩამოყალიბდა გამანადგურებლის გამოცდილ პილოტად.

1916 წლის 17 სექტემბერს მანფრედმა დაძაბული საჰაერო ორთაბრძოლა მოუგო მასზე აშკარად გამოცდილ ინგლისელ მფრინავს და დაზიანებული თვითმფრინავის გერმანელების ტერიტორიაზე დასმა აიძულა. აღელვებულმა თვითონაც გადაწყვიტა მიწაზე დაშვება, მაგრამ სიჩქარეში კინალამ დაიღუწა. საფრენი მანქანები ერთმანეთთან ისე ახლოს იდგა, წამში მტრის აეროპლანთან გაჩნდა. მძიმედ დაჭრილი ნავიგატორი ადგილზე გარდაიცვალა. პილოტი მოგვიანებით დაიდუპა. მისი ხსოვნის პატივსაცემად, მანფრედმა საფლავის ქვა გაუკეთა. რიხტჰოფენის ოფიციალურად რეგისტრირებულ ამ პირველ საჰაერო გამარჯვებას მალევე მიაცოლა კიდევ ოთხი თვითმფრინავის ჩამოგდება და ასის²⁵ ტიტული მოიპოვა.

1917 წლის დასაწყისისთვის კავალერიის ახალგაზრდა კაპიტანს უკვე მტრის 16 თვითმფრინავი ჰყავდა განადგურებული. იგი გერმანიის ყველაზე წარმატებულ პილოტად აღიარეს და 1917 წლის 16 იანვარს მე-11 საბრძოლო ესკადრილის მეთაურად დანიშნეს. ავტობიოგრაფიაში მანფრედმა აღიარა, რომ სიხარულის ნაცვლად, გაღიზიანდა ამ ამბის გამო. ჯერ ერთი, ბელკეს დანაყოფის თანშეზრდილ წევრებს უნდა გამომშვიდობებოდა და ახალ პილოტებთან სულ თავიდან აეწყო ურთიერთობა. მეორეც, მას გაცილებით ერჩია „ლურჯი მაქსის“²⁶ ორდენი მიენიჭებინათ, რომელიც მაქს იმელმანს²⁷ და ოსვალდ ბელკეს მაშინ მისცეს, როცა მათ მტრის რვა-რვა თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. მანფრედის ანგარიშზე უკვე ორჯერ

მეტი საჰაერო წარმატება ირიცხებოდა, მაგრამ სანუკუარი და ორგზისდამსახურებული ორდენი არსად ჩანდა.

ორი დღის შემდეგ გენშტაბიდან ტელეგრამა მოვიდა, სადაც ეწერა, რომ მისმა უდიდებულესობამ გერმანიის უმაღლესი სამხედრო ჯილდო „ლურჯი მაქსი“ გადასცა ბარონ ფონ რიხტჰოფენს ბრძოლაში გამოჩენილი სიზუსტისათვის.²⁸ 24 წლის მანფრედის სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა. ამის შემდეგ ბოლომდე გაუგო გემო პილოტების საკუთარი გუნდის მეთაურობას და სრულად განიცადა სიამაყე რიხტჰოფენის ესკადრილის არსებობის გამო.

სწორედ ამ პერიოდში გადაღება თავისი საბრძოლო თვითმფრინავი ალბატროს D-III²⁹ წითლად. მანფრედს სურდა, თვალშისაცემი შეფერილობის დახმარებით მტერ-მოყვარეს შორიდანვე იოლად ამოეცნო მისი აეროპლანი. გამორჩეულმა ფერმა წარმოშვა არაერთი მეტსახელი: „წითელი ბარონი“, „წითელი რაინდი“, „წითელი საბრძოლო მფრინავი“, „წითელი გამანადგურებელი“, „წითელი დემონი“ და „პეტი-რუჟი“.³⁰ ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით მანფრედი სახალისო ეპიზოდს იხსენებს ავტობიოგრაფიაში.

ერთ დღეს ფრონტის სრულიად სხვა მონაკვეთზე ბრძოლის დროს, ვიკერსის³¹ ორადგილიან თვითმფრინავს გაარტყა, რომელიც გერმანული არტილერიის ადგილმდებარეობის ფოტოგრაფირებით იყო დაკავებული. დაზვერვით საქმიანობაში გართულ მტერს თავდაცვისთვის დრო აღარ დარჩა. სასწრაფოდ მიწაზე უნდა დაშვებულიყო, სანამ ცეცხლის ალში გაეხვეოდა. მანფრედს მოწინააღმდეგე შეეცოდა, რადგან იფიქრა, რომ პილოტი დაჭრილი უნდა ყოფილიყო, რახან ერთხელაც არ გაუსვრია საპასუხოდ. ამიტომ, ჩამოგდების ნაცვლად, გადაწყვიტა იძულებ

ბით დაფრენა ეცლია მისთვის. როდესაც დაახლოებით 500 მეტრის სიმაღლეზე დაეშვა, „წითელი ბარონის“ ძრავას პრობლემა გაუჩნდა და მოხვევის გარეშე მოუწია მიწაზე დაშვება. „შედები ძალიან სასაცილო გამოვიდა. ჩემი მოწინააღმდეგე თავისი დამწვარი მანქანით დაუბრკოლებლად დაჯდა, მე კი, მასზე გამარჯვებული, მის გვერდით ჩვენივე სანგრების მავთულხლართებში დავეშვი და თვითმფრინავი ამომიტრიალდა“.²⁸ რადგან მისთვის არ უსვრია, მტერი გაცოცხლებული დარჩა მოწინააღმდეგის ერთი შესხედვით უმიზეზო მოუხერხებლობით. „ეს პირველი ორი ინგლისელი იყო, ვინც ცოცხლად ჩამოვიყვანე ძირს. ამიტომ მათთან საუბარმა განსაკუთრებული სიამოვნება მომანიჭა. ვკითხე, ადრეც ხომ არ ენახათ ჩემი მანქანა ჰაერში. ერთ-ერთმა მიპასუხა: როგორ არა. კარგად ვიცი თქვენი თვითმფრინავი. ჩვენ მას პეტი-რუჟს ვეძახითო“.²⁸

მე-11 სამხედრო ესკადრილის სხვა წევრებმაც შედეგებს თავიანთი თვითმფრინავის კორპუსის დეტალები წითლად. ამით სურდათ, მათი ლიდერი ნაკლებად გამორჩეული ყოფილიყო საჰაერო ბრძოლის დროს და მისი დამარტოხელების შესაძლებლობა არ გასჩენოდა მტერს. ასე გახდა რიხტჰოფენის დანაყოფის საიდენტიფიკაციო ნიშანი ჟოლოსფერი. მათ მაგალითს გერმანიის საიმპერატორო არმიის სამხედრო-საჰაერო ძალების დანარჩენმა დანაყოფებმაც მიბაძეს და ინდივიდუალური ფერები შეარჩიეს. ეს ცალსახად არღვევდა დაზვერვასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების ნორმებს, მაგრამ გერმანიის უმაღლესმა სარდლობამ თვითმფრინავების ფერებით განსხვავების ნება მაინც დართო პილოტებს. გერმანულმა პროპაგანდამ სათავისოდ გამოიყენა მომხდარი და ბარონი ფონ რიხტჰოფენი „წითელ გამანადგურებლად“⁴³² მონათლა.

4.1. არცთუ მთლად მტრული მტერი

მანფრედის სამხედრო-საჰაერო დანაყოფი ბელკეს ესკადრილიას ემეტოქებოდა, მაგრამ ჩამოვდებული მტრის რაოდენობით ყოფილი შეგირდი ჯერჯერობით აგებდა. შედეგი იმაზე იყო დამოკიდებული, რომელი მოწინააღმდეგე შეხვდებოდა: „ფრანგი ეშმაკუნები თუ ის გაბედული ონავრები, ინგლისელები. ამ ორში, ინგლისელები მირჩენია. ხშირად მათი გაბედულება სისულელის დონემდე აღის. თვითონ მიაჩნიათ ვაჟკაცობად და გაბედულებად... ჩემი აზრით, თავდასხმის სული წყვეტს ყველაფერს და ეს გერმანელებს ყველაზე ძლიერად გვახასიათებს. ამიტომაც ყოველთვის შევძლებთ ჰაერში უპირატესობის შენარჩუნებას... ფრანგული თავდასხმის სული ბოთლის ღიმონათს ჩამოჰგავს. შეუპოვრობა აკლია. რაც შეეხებათ ინგლისელებს, მათ გერმანული სისხლი ემჩნევათ; მაგრამ ფრენას მხოლოდ და მხოლოდ სპორტად თვლიან. სიამონებთ მარყუჟის გაკეთება, ზურგზე ფრენა და სხვა ტრიუკების კეთება სანგრებში ჩასაფრებული ჩვენი ჯარისკაცების გასახარად. ასეთ ხრიკებს შთაბეჭდილების მოხდენა შეუძლია სპორტული შეჯიბრის დროს და არა – ფრონტზე“.²⁸

1917 წლის მარტის შუა რიცხვებში მანფრედმა, მისივე თქმით, სიკვდილს ჩახედა თვალეში. გერმანელებს ხუთი თვითმფრინავისგან შემდგარი გუნდი ჰყავდათ იმ დღეს, ინგლისელები სამჯერ მეტნი იყვნენ. ორივე მხარე შეტევისთვის იყო განწყობილი: გერმანელები სულიერი, ხოლო ინგლისელები ფიზიკური უპირატესობის გამო. ჯენტლმენებმა სიტუაცია შეაფასეს თუ არა, მაშინვე თავს დაესხნენ გერმანელებს.

მანფრედი ერთ-ერთს დაედევნა. ოპონენტს ნერვებმა უმტყუნა, ნაადრევად გახსნა ცეცხლი. „მიდი, მესროლე.

მაინც ვერ მომახვედრებ“, ჩაელიმა ბარონს. უეცრად საშინელი ბათქის ხმა შემოესმა და საწვავის სუნი იგრძნო. ინგლისელმაც შენიშნა, რომ მოახვედრა სამიზნეს და გაათკეცებული ენთუზიაზმით განაგრძო თავდასხმა. რიხტჰოფენს სროლის თავი აღარ ჰქონდა. სასწრაფოდ ძრავა გამორთო, სანამ მისი თვითმფრინავი მოწყვეტით ეშვებოდა ძირს. აფეთქების ალბათობა დიდი იყო. გრძნობდა, როგორ ესხმებოდა ფეხებზე 150-საათიანი ფრენისთვის განსაზღვრული საწვავის მარავი. ერთი წვეთიც რომ მოხვედროდა გავარვარებულ ძრავას, მთელი მანქანა ცეცხლში მიესიერად გაეხვეოდა. თეთრი კვამლის ვიწრო კუდი – მომავალი აფეთქების პირველი ნიშანი, უკან რჩებოდა „წითელ ბარონს“. 3 ათასი მეტრის სიმაღლიდან ვარდნა საკმაოდ ხანგრძლივი გამოდგა. ამასობაში, უყურებდა როგორი გააფთრებით ებრძოდნენ მისი ამხანაგები მტერს. როცა 300 მეტრის სიმაღლეზე აღმოჩნდა, ოსტატურად დასვა „პეტი-რუჟი“ მომცრო მდელოზე. რადგან ძრავაჩამქრალ, დაცხრილულ და კონტროლდაკარგულ თვითმფრინავში გამობუგვას გადაურჩა, მანფრედი თავს „ჩამოგდებულად“ არ თვლიდა.

4.2. რიხტჰოფენის მფრინავი ცირკო

1917 წლის აპრილ-მაისში მიმდინარე არასის ბრძოლაში განსაკუთრებით გამოიჩინა თავი რიხტჰოფენის წითელმა ესკადრილიამ. მხოლოდ აპრილის თვეში თავად მანფრედმა 22 ბრიტანული მფრინავი ხომალდი გაანადგურა, აქედან ოთხი, ერთ დღეში. საერთო ჯამში, წითელი ბარონის ანგარიშზე უკვე 52 საჰაერო გამარჯვება ირიცხებოდა.

24 ივნისს მე-4, მე-6, მე-10 და მე-11 საბრძოლო ესკადრილიათა გაერთიანებით მანფრედ ფონ რიხტჰოფენმა შექმნა 1-ლი ესკადრა, რომლის მეთაურიც თავად გახდა. სრული კარტ-ბლანშის მქონე ბარონმა სათითაოდ შეარჩია მფრინავები თავისი პოლკისთვის. შედეგად ელიტარული შენაერთი მიიღო, თუმცა, დანარჩენი ქვედანაყოფების ეფექტურობა საგრძნობლად შეამცირა. 1-ლი ესკადრის გამორჩეულობაც პერიოდულად სუსტდებოდა, რადგან ესკადრილიათა გაორმაგებული რაოდენობის (40-დან 80-მდე) გამო, რიხტჰოფენის პოლკის წევრ მეთაურებს საკუთარი ესკადრილების სახელმძღვანელოდ უწევდათ ხოლმე გაფრენა.

მეტი მობილობისათვის, 1-ლი ესკადრა ხშირად გადაადგილდებოდა რკინიგზის საშუალებით, როგორც ცირკი-შაპიტო. პილოტებს საკუთარი თვითმფრინავების ახლოს, იმპროვიზირებულ აეროდრომებზე სახელდახელოდ გაშლილ კარვებში ეძინათ, რომ ბრძანების მიღებისთანავე მინიმალურად მცირე დროში მიერბინათ შტურვალთან. თანაც მათი სამხედრო შენაერთის თვითმფრინავები თვალშისაცემად იყო მოხატული წითელი საღებავით. ამ მიზეზთა გამო, გერმანიის 1-ლ ესკადრას „მფრინავ ცირკს“ ანდა „რიხტჰოფენის ცირკს“ უწოდებდნენ იუმორით.

როგორც პოლკის მეთაური, მანფრედი უკვე ვიცე-პოლკოვნიკის მოვალეობებს ასრულებდა, მაგრამ მისი სამხედრო წოდება ძველებურად კაპიტანი იყო. გერმანულ არმიაში წოდებრივი წინსვლა მკაცრად განსაზღვრული წესით მიმდინარეობდა და არა – ბრძოლის ველზე გამოჩენილი დამსახურების შესაბამისად. ამას გარდა, ტრადიციის თანახმად, შვილს არ ანიჭებდნენ მამამისზე მაღალ წინს. უფროსი რიხტჰოფენი კი რეზერვის მაიორი³³ იყო.

4.3. წიგნი ცენზურის დაკვეთით

1917 წლის 6 ივლისს ბრიტანეთის სამეფო ავიაციის მე-20 ესკადრილიასთან ბრძოლის დროს მანფრედი მძიმედ დაიჭრა თავში, რამაც ხანმოკლე დეზორიენტაცია და ნაწილობრივი სიბრმავე გამოიწვია. საბედნიეროდ, პილოტს ცნობიერება დროულად დაუბრუნდა. მან თვითმფრინავის თავისუფალი ვარდნიდან გამოყვანა და მეგობრულ ტერიტორიაზე დასმა შეძლო. თავის ქალადან ძელის ნამსხვრევების ამოსადებად კაპიტანს რამდენიმე ოპერაცია დასჭირდა. ჭრილობა მოუშუშდა, მაგრამ ინციდენტს უკვალოდ არ ჩაუვლია: ფრენის შემდგომ ხშირი გულისრევა და თავის ტკივილი დასჩემდა. ექიმის რეკომენდაციის საწინააღმდეგოდ, მანფრედი 25 ივლისს დროებით დაბრუნდა ფრონტზე. თუმცა, რეაბილიტაციის მიზნით, მალევე აიღო შვებულება 5 სექტემბრიდან 23 ოქტომბრამდე. ამ პერიოდში ავტობიოგრაფიული თხზულება „წითელი გამანადგურებელი“ დაასრულა. უკვე 1918 წელს გამოიცა გერმანული მემუარების ინგლისური თარგმანი, რომელიც ჯ. ელის ბარკერმა შეასრულა.

ეს წიგნი მანფრედმა ლუფტშტრაიტკრეფტეს პრესისა და დაზვერვის (ანუ პროპაგანდის) განყოფილების დავალებით დაწერა. შემდეგ დედანს სერიოზული ცენზურა და რედაქტირება გაუკეთეს. ზოგიერთ თანამედროვეს მიაჩნია, რომ მანფრედი უკმაყოფილო დარჩა ტექსტით.³⁴ ამ მოსაზრების დასტურად, ისინი იმოწმებენ ავტორის სიტყვებს: „წიგნი სილადით სავსე გამოვიდა... იგი კი ასეთი აღარ იყო“.³⁴ ასევე, მოჰყავთ დედამისის მოსაზრებები შვილზე დაწერილი მოგონებების წიგნიდან.

ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ავტორს შეეძლო გულისწყრომა გამოეხატა, ცენზურის მიერ მისი ნაფიქრისა და ნამოქმედარის „შელამაზება“ იქნებოდა. ქედმაღლობის ნატამალი არ გააჩნდა და საკუთარ თავს ასეთად

რატომ ჩათვლიდა. მეგობრების, კოლეგებისა თუ მტრების მოგონებები უკიდურესად ღირსეულ პიროვნებას წარმოაჩინს. თანამედროვენი ცალსახად აღნიშნავენ მანფრედისადმი არსებულ საყოველთაო, დრმა პატივისცემას. ღირსეული მტრობის ნიმუშებით სავსეა ბარონის სამხედრო კარიერა.

1925 წლის დეკემბერში ბრიტანელმა სამხედრო მფრინავმა, თომას მარტინმა ჟურნალ „ტაიმის“ კორესპონდენტთან საუბარში გაიხსენა ლეგენდარული გერმანელი მფრინავი და ერთი მოკლე ეპიზოდით აჩვენა რიხტჰოფენის პიროვნული თვისებების მთელი პალიტრა. ამბავი გახაზავს, თუ რა დიდბუნებოვანი და ჰუმანური ხასიათის მქონე ახალგაზრდა კაცთან ჰქონდათ საქმე მისი სამშობლოს მტრებს. „ფონ რიხტჰოფენს ბრიტანელი ავიატორები ძალიან აფასებდნენ, რადგან პატიოსნად იბრძოდა და არაფრის ეშინოდა... მისი ჩინებული სპორტული სულის ნიმუშად, მაიორმა პატრიკმა მიაჩნო, რომ ერთხელ მასთან ორთაბრძოლის დროს ვაზნები გამოეღია. რიხტჰოფენს გაცილებით სწრაფი თვითმფრინავი ჰყავდა და ამიტომ პატრიკის ბედი მთლიანად მის ხელში იყო; მაგრამ როცა იგი მიხვდა, პატრიკს სროლა აღარ შეეძლო, მასთან ახლოს მიფრინდა, ხელი დაუქნია და გერმანელთა პოზიციებისკენ გაბრუნდა“.³⁵

4.4. რეალობაზე ჩაფიქრება

ყოველივეს გათვალისწინებით, მეტი ყურადღებაა საჭირო რიხტჰოფენის წიგნის ინტერპრეტაციისას, რომ თარგმანში არ დაიკარგოს. ავტორისთვის განსაკუთრებით გულსატკეპნია, თუ მის სწორად ნათქვამს უკუღმა იღებს მკითხველი. ეს თვალშისაცემია ავტობიოგრაფიის ინგლი-

სური³⁴ და რუსული²⁴ თარგმანების შედარებისას გერმანულ დედანთან.³⁶

განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება ესეის „სანგრის ანარეკლები“³⁷ აღქმას. მინიატურული პროზის ეს ნიმუში ურთიერთგამომრიცხავი მილიტარისტულ-პაციფისტური თვალთახედვების ფილოსოფიური განსჯაა, თანაც გენიალური. მანფრედის შედეგის გაგება ძნელია, როცა ბრძოლების ქარცეცხლი არ გამოგივლია და „აეღვებულის“³⁸ სამშობლოს ტკივილი არ გიგრძენია. მკითხველმა ჯერ ის უნდა გაიაზროს, როდის და რაგვარ რეალობაში წერს აღნიშნულ სტრიქონებს ავტორი – ხანგრძლივი ომის დასასრულს, როდესაც ქვეყნის ბედი გადაწურულია და მის განწირულობას ყოველწამიერად უყურებს სამხედროს შეუფერადებელი, რეალისტური თვალთ. ამ ფონზე განსჯის და გადააფასებს საკუთარ ყმაწვილურ აღტაცებას, პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისში რომ ენერგიით ავსებდა, ქმედებისკენ უბიძგებდა: „ეს მშვენიერი ხანა იყო. მას მერე, რაც კავალერისტებს მტერთან უკვე გეჰქონდა შეხება და ომს თვალი შევაველეთ, სხვა ჯარისკაცებს ჩვენი შურდათ. ჩემთვის ეს ომის საუკეთესო მონაკვეთს წარმოადგენდა. მთელი გულით ვისურვებდი ომის დასაწყისის ხელმეორედ გავლას“.⁷ მართალია, ამ სტრიქონებისა და „სანგრის ანარეკლების“ დაწერას შორის სამი წელიწადიც არ გასულა, მაგრამ ომის დროს ერთი დღე ხომ საუკუნეს უდრის. ესეც გასათვალისწინებელია მანფრედის გულისთქმის ამოსაცნობად.

მხიარული, უდარდელი და ოპტიმიზმით აღსავსე ყმაწვილი შეუმჩნევლად ჩაანაცვლა გონებრივად დაბერებულ-დაბრძენებულმა ახალგაზრდა კაცმა. სწორად გამოიცნო დედამისმა: „ის სერიოზული იყო, ძალიან სერიოზული და მდუმარე. მანფრედი ძალიან შეცვლილი მეჩვენა, რაღაცნაირად. თუმცა გარეგნულად გაცილებით ჯან-

მრთელად და ნორჩად გამოიყურებოდა, ვიდრე შემოდგომაზე შევებულებით შინ ყოფნისას. ახლა მის ხასიათს აღარც სიმხნევე, აღარც სიხალისე და აღარც სილაღე არ ეტყობოდა. გაყუჩებული, დისტანციური, თითქმის, უკარება გამხდარიყო“.³⁹ ბარონესას ამ ცვლილების მიზეზი აინტერესებდა. ერთი ფიქრი სდევდა თან და მონოტონური ქრონიკულობით აწვალებდა, მაგრამ უწინდებურად აღარ ჩაეძია შვილს.

მშობლის გონებამ თუ ბოლომდე და სრულყოფილად ვერ შეიცნო, დედის გული უტყუარად მიუხვდა საფიქრალის სიმძიმეს: „მგონი, მან ზედმეტად ბევრჯერ იხილა სიკვდილი“.³⁹ ბარონესა ჯგუფურ ფოტოს ჩაჰყურებდა. ყველას ამბავი იკითხა, პასუხად კი „სიკვდილის“ სინონიმების კასკადი მიიღო: „გმირულად დაეცა“, „გაღმა გავიდა“, „დაიღუპა“, „გარდაიცვალა“, „სული დალია“, „ჩამოვარდა“, „დაგვტოვა“, „წავიდა“...

ბოლო სამი წლის განმავლობაში მანფრედს სათითაოდ შემოეცალა ესკადრილის თანშეზრდილი თანამებრძოლები. თითქოს, ბედისწერა განკარგავდა: 25 წელს არ უნდა გადაეხიჯებინა არცერთს. თუმცა, იყო გამონაკლისიც – უფროსმა ლეიტენანტმა გეორგ ზოიმერმა 27 წლამდე იცოცხლა.

წითელი ბარონიდა შემორჩა ზეცას.¹³ აღარც მისი მასწავლებლები, აღარც სათაყვანო კოლეგები არ დაუტოვა განგებამ. ომის კვამლმა შთანთქა სუყველა და კენტად დარჩენილს თვალი აუწვა. მეფე კიროსის უკვდავთა ასეულივით, ერთ დაღუპულს მყისვე მეორე ანაცვლებდა ესკადრილიაში, სათვალავში რომ არ დაკლებოდა. უცხოსთვის სტატისტიკა, მისთვის ძვირფას ადამიანებს წარმოადგენდა. რიხტჰოფენი თბილი და მოსიყვარულე გულის პატრონი იყო. სხვის სიცოცხლეს უფრთხილდებო-

და. თუნდაც მომხდური მტრის შეცოდება და დანდობა შეეძლო.

ძველ კავალერისტს საკუთარი ცხენებიც კი ზედმიწევნით დეტალურად ახსოვდა:

- მამის ნაჩუქარი, ჩამკვრივებული ფაშატი სანტუცა მეტრანახევარზე ხალისით ხტებოდა და უფრო დიდ სიმაღლეებსაც შესწვდებოდა, ფეხი რომ არ გადაბრუნებოდა...
- ჭენების მოყვარული ფელიქსი წინდაუხედავმა პატრონმა გადაახტუნა მდინარეში და მერე ორივემ სხვადასხვა ნაპირზე ამოყო თავი...
- წმინდა სისხლის ბლუმე უშეცდომოდ ასრულებდა ყოველ ილეთს და მრავალი წარმატება მოუტანა მხედარს...
- ტანმცირე ბიფი ჯირითისთვის გაეჩინა დოდის ღმერთს და თავის ნამდვილ ასაკზე ორჯერ ახალგაზრდად იოლად გაასალა გადამყიდველმა.

ნამდვილი ლითონის ძმადნაფიცებით ჰყავდა თითოეული თვითმფრინავი. მათ დაზიანებას ძალიან განიცდიდა ხოლმე. თავის წითლადმოხატულ უკანასკნელ „ფოკერზე“ ბოლომდე იზრუნა და მიწაზე უხიფათოდ დასვა, მაგრამ ავსტრალიელმა ჯარისკაცებმა დაშალეს და სუფენირებად დაიტაცეს...

ლეგენდა „წითელ ბარონზე“ სახალისო საკითხავია, რეალურ კაპიტან ფონ რიხტჰოფენამდე კი გართობის ბილიკები ვერ მიგვიყვანს.

...ერთხელ ლამპა გააკეთა მის მიერ ჩამოგდებული თვითმფრინავის ძრავისგან და სანგრის ჭერზე დაკიდა. ცილინდრებში ჩამაგრებული პატარა ნათურებიდან გამოშავალი სინათლის სხივები გროტესკულად ირეკლებოდა მიწურის კედლებზე. მსგავსი მიზნით ედო ზემო და ქვემო

ეგვიპტის ფარაონს ადამიანის თავის ქალა სამეფო ღხინის სუფრაზე...

უძილო ღამეებში მანფრედზე ზებუნებრივად მოქმედებდა უჩვეულო სანათის ღიჯლიცი. მისი ყურებისას გუგები უფართოვდებოდა და დაბინდული მხერა აზრით ეცვლებოდა. „როცა ასე ვწევარ, საფიქრალი ბლომად მიგროვდება. ყოველ აზრს კი ვიწერ, მაგრამ წარმოდგენა არ მაქვს, ჩემი უახლოესი ნათესავების გარდა, სხვაც თუ წაიკითხავს ამას ოდესმე. „წითელი გამანადგურებლის“⁴⁰ გაგრძელებაზე ვფიქრობ და ნამდვილად მაქვს საამისო მიზეზი. ბრძოლა, რომელიც ახლა ფრონტის მთელ ხაზზეა გაჩაღებული, უკიდურესად სერიოზული გახდა; აღარაფერი დარჩა იმ „ნორჩი, მხიარული ომიდან“, როგორც ჩვენს მოქმედებებს უწოდებდნენ დასაწყისში. ახლა ყველაზე სასოწარკვეთილ სიტუაციას უნდა გავუშკლავდეთ, რომ მტერი ჩვენს მიწა-წყალზე არ შემოიჭრას. ამიტომაც არ მსიამოვნებს, რომ საზოგადოებას სულ სხვა რიხტჰოფენი წარუდგინეს და არა ნამდვილი. როცა კი ჩემს წიგნს ვკითხულობ, მის ზედმეტად თვითდაჯერებულ ტონზე მეღიშება. უკვე აღარ მაქვს მსგავსი სილაღე. განა მეშინია, თუმცა სიკვდილი შესაძლოა ფეხდაფეხ დამდევს და ამაზე ხშირადაც მიფიქრია. უფროსობამ მირჩია, შევწყვიტო ფრენა, რომ მაგნე გავლენა არ იქონიოს ჩემზე; მაგრამ საკუთარი თავი შემზიზღდება თუ ახლა, როცა ცნობილი გავხდი და უხვადაც დამაჯილდოვეს, დამსახურებული პენსიონერივით ცხოვრებას დავთანხმდები და ჩემს ძვირფას სიცოცხლეს ერის საკეთილდღეოდ შემოვინახავ მაშინ, როცა სანგარში მყოფი თითოეული ყმაწვილი საკუთარ მოვალეობას ჩემზე არანაკლებ ღირსეულად ასრულებს და სიცოცხლეს რისკავს. ყოველი საჰაერო ბრძოლის შემდეგ საშინლად ვარ. ეს, ალბათ, ჩემი თავში დაჭრის თანმდევი გვერდითი მოვლენაა. როდესაც

კვლავ მიწაზე ვდგამ ფეხს, საკუთარ ბარაკში განვმარტოვდები ხოლმე და არც ვინმეს დანახვა, არც რაიმეს გაგონება არ მსურს. თმზე რეალისტურად ვფიქრობ და არა „ვაშათი და ყიჟინით“, როგორც შინ დარჩენილ ადამიანებს წარმოუდგენიათ; თმი ხომ გაცილებით სერიოზული და სასტიკია“.³⁷

პირველი მსოფლიოს ქარცეცხლით გამოწვეულ „სანგრის ანარეკლებში“, ვაითუ, ახალი ფრანც კაფკა დაკარგა მდიდარი ლიტერატურით განებივრებულმა გერმანიამ. მანფრედი ამბობდა, თმის დამთავრების შემდეგ სამწერლო კარიერას სერიოზულად უნდა მოეკიდო ხელიო. მის ნააზრევს საუკუნის შემდეგაც ინტერესით კითხულობენ და გული წყდებათ, ჩვენთვის მეტის თქმა რომ არ დასცალდა. კიდევ იმაზეც, ეჭვი რომ ეპარებოდა მისი სტრიქონებისადმი ფართო მკითხველის მხრიდან ინტერესის არსებობაში. წითელი ბარონის პიროვნებისადმი ყურადღებას არათუ მის სამშობლოში, ყოფილი ანტანტის ქვეყნებსა და კიდევ უფრო შორეულ საზოგადოებებში იჩენენ მესამე ათასწლეულის დამდეგს.

5. ლეგენდის მარადიულობა

1918 წლის 21 აპრილს, კვირა დილის⁴¹ 11-ის ნახევარზე კაპიტანი რიხტჰოფენი მდინარე სომის ხეობაში მიფრინავდა და ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების 209-ე ესკადრილიის დამწვებ პილოტს, ლეიტენანტ უილფრიდ მეის მისდევდა სროლა-სროლით. ეს შეამჩნია მეის სკოლის მეგობარმა და იმუამად მეთაურმა, კანადელმა კაპიტანმა არტურ როი ბრაუნმა. მისი ხანმოკლე შეტევა მანფრედმა მოიგერია და პირვანდელ სამიზნეს დაუბრუნდა.

12 ახალდაწყებული იქნებოდა, როდესაც ინგლისური შაშხანიდან გასროლილი უნიტარული ვაზნის – .303 ბრიტანულის საბედისწერო ერთი ტყვია მოხვდა. მძიმედ დაჭრილმა პილოტმა თავისი წითელი „ფოკერის“ ნაჩქარევად, თუმცა სრული კონტროლით დასმა შეძლო ავსტრალიის სამხედრო ძალების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. როდესაც მტრის ჯარისკაცებმა მასთან მიიღბინეს, მოწმეთა ჩვენებით, რიხტჰოფენმა რამდენიმე წუთი კიდევ იცოცხლა. მის მიერ წარმოთქმული ბოლო რამდენიმე სიტყვიდან მხოლოდ ერთი – kaputt⁴² გაარჩიეს, როგორც სერჟანტი ტედ სმაუტი იხსენებდა მოგვიანებით. პირველი მსოფლიო ომი 1918 წლის 11 ნოემბერს, იმ ტრაგიკული დღიდან, დაახლოებით, ნახევარ წელიწადში დამთავრდა.

ლეგენდარული პილოტის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ვერ ზუსტდება. მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე კაპიტან ბრაუნს ერგო სახელგანთქმული გერმანელი მტრის ჩამოგდების პატივი, ბოლომდე გაურკვეველი დარჩა, საბედისწერო ტყვია მანფრედს ჰაერიდან მოხვდა თუ ხმელეთიდან. ბრაუნი მას ესროდა უკნიდან, ზემოდან და მარცხნიდან, რიხტჰოფენს კი ტყვია მარჯვნიდან მოხვდა.⁴³ ამას გარდა, ბრაუნის ბოლო გასროლიდან კიდევ ორი წუთი იფრინა ბარონმა, რასაც ვერ შეძლებდა, უკვე რომ ყოფილიყო ისე სერიოზულად დაჭრილი. მკვლევრების ვარაუდით, ავსტრალიური სახმელეთო ძალების მიერ გახსნილ საარტილერიო ცეცხლში დაიჭრა რიხტჰოფენი, რომელსაც დაბალ სიმაღლეზე მიჰყავდა წითელი ტრიპლანი.⁴⁴ ყველაზე რეალისტური უნდა იყოს სერჟანტ სედრიკ პოპკინის⁴⁵ მიერ მარჯვნიდან გახსნილი ცეცხლის ვერსია, რადგან გასროლის მანძილიცა და კუთხეც ადასტურებს ასეთი ვარაუდის სისწორეს.

წითელი ბარონის დასაფლავებას ორგანიზება გაუწია მაიორმა ბლეიკმა. ავსტრალიის მე-3 ესკადრილის ჯარისკაცების მონაწილეობით მოეწყო დაკრძალვის ცერემონია ქრისტიანული წესის აგებით და სრული სამხედრო პატივით, რაც ტრადიციული საღვთო დასრულდა.⁴⁶ მოკავშირეთა ახლომახლო მდებარე ესკადრილებმა სამგლოვიარო გვირგვინები გამოგზავნეს. ერთ-ერთ მათგანზე ეწერა: „ჩვენს გალანტურსა და ღირსეულ მეტოქეს“.⁴⁷

მანფრედ ფონ რიხტჰოფენი ქალაქ ამიენის მახლობლად დაასაფლავეს 22 აპრილს, ხოლო 1925 წელს ბოლკო ფონ რიხტჰოფენმა უფროსი ძმა გერმანიაში გადაასვენა. ოჯახს საგვარეულო სასაფლაოზე, მამისა და ღოთარის გვერდით ჰქონდა განზრახული მისი დაკრძალვა. თუმცა, გერმანიის მთავრობის თხოვნით, ეროვნული გმირის სამუდამო განსასვენებლად ბერლინში მდებარე ინვალიდენფრიდჰოფი⁴⁸ შეირჩა, მრავალი ეროვნული სამხედრო გმირის გვერდით. საბოლოოდ, 1975 წელს ქალაქ ვისბადენის სამხრეთ სასაფლაოზე (ზუდფრიდჰოფი) გადაასვენეს მისი დაძმის – ბოლკოსა და ილზეს გვერდით.⁴⁹

საუკუნეზე მეტი გავიდა მანფრედ ფონ რიხტჰოფენის გარდაცვალებიდან. სამყარომ პირველზე სისხლისმღვრელი, გაცილებით მასშტაბური მეორე მსოფლიო ომი და მრავალი სამხედრო კონფლიქტი გამოიარა. მუდმივად იგრძნობა ახალ-ახალი ინტერვენციის საფრთხე დედამიწის ხან ერთ, ხან მეორე კუთხეში. თანამედროვე რეალობაში დროებით წერტილოვანი დამიზნების ტექნიკურმა საშუალებებმა, დისტანციური ბრძოლისა თუ ბიოლოგიური ომის ვარიანტებმა რადიკალური სიახლეები დანერგა და გაამრავალფეროვნა ბოროტების არჩევანი. ამ ყველაფრის ფონზე, საჰაერო ბრძოლების პიონერის, ლეგენდარული წითელი ბარონის გახსენება, რომელმაც ღირსეული მტრობაც იცოდა, მოწინააღმდეგის დანდობაც და რკინის

ნერვებით, უემოციოდ სამხედრო მისიის შესრულება, უმთავრეს საკითხზე დაგვაფიქრებს: ვიღაცებს რომ ომი არ დაეწყოთ მსოფლიოს ხელახლა გადასანაწილებლად, მანფრედის მსგავსი ნიჭიერი ახალგაზრდების შემართება და ღირსება რამდენად წასწევდა წინ სამყაროს. ასეთები ხომ ფრონტის ორივე მხარეს იდგნენ – ტყვესთან ქეიფი, ნადირობა და ჩოგბურთის თამაში ერჩიათ ერთმანეთის დახოცვას,³⁵ მაგრამ სადღაც მიუწვდომლად მაღლა წყდებოდა მათი ბედი მათდა დაუკითხავად.

ლიტერატურა ■ Reference

1. Manfred, baron von Richthofen: German aviator (28 April 2021), Encyclopedia Britannica, The Editors of Encyclopaedia [britannica.com].
2. კალანდაძე ანა (1982), ფეხი დამადგით (დექსი), Film Archive of Georgia, Uploaded on 15 Dec 2016 [youtube.com/watch?v=VzZnsciiD_Q].
3. Franks, Norman, Hal Giblin, Nigel McCrery (2007), *Under the Guns of the Red Baron: The Complete Record of Von Richthofen's Victories & Victims Fully Illustrated*, ISBN-13: 978-1904943976
4. Red Baron (21 August 2018), A&E Television Networks [history.com].
5. პროფ. ვრიდრის კარლ ჰენრიხ-ჰანსელ-რეშენჰაიმი (1868-1940) – პრუსიის მეფე ფრიდრიხ ვილჰელმ III-ის შვილთაშვილი დედის, მარია ანა პრუსიელის მხრიდან, გერმანიის იმპერატორ ვილჰელმ II-ის სიძე, მარგარიტა პრუსიელზე ქორწინების გზით.
6. სილეზია, შლეზია (ლათ., ინგლ., ესპ. Silesia, გერმ. Schlesien) – ისტორიული რეგიონი ცენტრალურ ევროპაში. ძირითადად, პოლონეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს. მცირე ნაწილი ეკუთვნის გერმანიასა და ჩეხეთს.
7. Richthofen (1917), The Red Fighter Pilot, Chapter 2 – The Outbreak of War [wtj.com/archives/richthofen/richthofen_02.htm].
8. Gibbons, Floyd (2016), *The Red Knight of Germany: The Story of Baron von Richthofen, Germany's Great War Bird*, Arcadia Press, p. 12.
9. კიელცე (პოლონ. Kielce, გერმ. Kietze) – ქალაქი პოლონეთში.
10. ბაუსენდორფი (გერმ. Bausendorf) – ბერნკასტელ-ვიტლიხის რაიონის მუნიციპალიტეტი დასავლეთ გერმანიაში. [bausendorf.de].
11. არლონი (ინგლ., ფრანგ. Arlon, გერმ., ლუქს. Arel) – ვალონიის მთავარი ქალაქი და მუნიციპალიტეტი [arlon.be].

12. Richthofen (1917), The Red Fighter Pilot, Chapter 3 – Boredome Before Verdun [wtj.com/archives/richthofen/richthofen_03.htm].
13. Richthofen (1917), The Red Fighter Pilot, Chapter 4 – In the Air [wtj.com/archives/richthofen/richthofen_04.htm].
14. ბეიზერბ ზეიგერი (Georg Zeumer, 1890-1917) – გერმანელი სამხედრო მფრინავი პირველი მსოფლიო ომის დროს.
15. August von Mackensen (2 December 2021), Encyclopedia Britannica, The Editors of Encyclopaedia [britannica.com].
16. ბორლიცე (პოლონ. Gorlice) – პატარა ქალაქი პოლონეთში.
17. ბრესტი, ყოფ. ბრესტ-ლიტოვსკი (ინგლ. Brest-Litovsk) – ქალაქი ბელარუსის სამხრეთ-დასავლეთში, პოლონეთის საზღვართან.
18. ოსტენდე (გერმ., ფრანგ., დასავლეთ ფლანდრ. Ostende) – ქალაქი და მუნიციპალიტეტი ბელგიის ფლანდრიულ რეგიონში.
19. Richthofen (1917), The Red Fighter Pilot, Chapter 5 – My First Solo-Flight (10th October 1915) [wtj.com/archives/richthofen/richthofen_05.htm].
20. ფოკერი (Fokker) – თვითმფრინავთსამშენებლო კომპანია 1912-1996 წლებში, დააარსა ანტონი ფოკერი [fokkerservices.com].
21. შვერინი (გერმ. Schwerin) – გერმანული ქალაქი [schwerin.de].
22. ნიუპორტი (ფრანგ. Nieuport) – თვითმფრინავი, უშვებდა 1902-1932 წლებში არსებული ფრანგული საავიაციო კომპანია.
23. ოსვალდ ბელეკი (Oswald Boelcke, 1891-1916) – გამოჩენილი გერმანელი სამხედრო პილოტი, „გერმანული საბრძოლო ავიაციის მამა“ და „საჰაერო ბრძოლების ტაქტიკის მამა“. 1916 წელს დაწერა საჰაერო ბრძოლების ძირითადი ტაქტიკური მეთოდების კრებული „ბელეკის გამონათქვამები“ (*Dicta Boelcke*).
24. Рихтхофен М. фон (2004), *Красный истребитель*, Пер. с нем. И. И. Сиснева, Москва: ЗАО Центрполиграф.
25. ქართული სამხედრო ენციკლოპედიური ლექსიკონი (2017), ავტორთა კოლექტივი, აკადემიკოსის, გენერალ-მაიორ ელგუჯა მექმარიაშვილის რედაქციით, თბილისი
26. პურ-ლემერიტი (ორდენი) (ფრანგ. Ordre Pour le Mérite ორდენი „დამსახურებისთვის“) – პრუსიის უმაღლესი სამხედრო ჯილდო. მაქს იმერმანის პატივსაცემად, „ლურჯ მაქს“ (გერმ. Blauer Max) უწოდებდნენ.
27. მაქს იმელმანი (Max Immelman, 1890-1916) – პირველი გერმანელი სამხედრო პილოტი, რომელსაც ასის ტიტული მიენიჭა; ოსვალდ ბელეკსთან ერთად, პირველმა დაიმსახურა პურ-ლე-მერიტის ორდენი პირველი მსოფლიო ომის დროს. გამოიგონა იმელმანის მარყუევი.
28. Richthofen (1917), The Red Fighter Pilot, Chapter 9 – I Get the Ordre Pour le Merite [wtj.com/archives/richthofen/richthofen_09.htm].

29. Полная энциклопедия мировой авиации: Самолёты и вертолёты XX столетия (1997), Под ред. Дэвида Дональда, Самара: Корпорация «Федоров».
30. პეტი-რუჰო (ფრანგ. Le Petit Rouge „პატარა წითელი“).
31. Vickers Airplanes and Aircrafts (8 June 2017) [ranker.com/list/vickers-aircraft-and-jets-and-planes/reference].
32. Manfred von Richthofen, *Der Rote Kampfflieger* [military-history.fandom.com/wiki/Manfred_von_Richthofen#Flying_Circus].
33. კაპიტანი, მათორი, ვიცე-პოლკოვნიკი.
34. Richthofen, Manfred von (2018), *The Red Fighter Pilot*, online edition [wtj.com/archives/richthofen].
35. Friendly Enemies (14 December 1925), *Time* magazine [content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,786557-1,00.html].
36. Rittmeister Manfred Freiherr von Richthofen (1917), *Der rote Kampfflieger*, Berlin-Wien: Verlag Ullstein & Co. [vsip.info/der-rote-kampfflieger-manfred-freiherr-von-richthofen-1917-pdf-free.html].
37. Richthofen, Manfred von (1933), *Reflections in a Dugout*. In: *Der Rote Kampfflieger*, translated by Frank McGuire, *The Many Deaths of the Red Baron: The Richthofen Controversy 1918-2000*, Bunker to Bunker Publishing, 2001 [pbs.org/wgbh/nova/redbaron/mind.html].
38. გელოვანი მირზა (1943), ნუ მწერ (ლექსი) [nplg.gov.ge].
39. Richthofen, Baroness Kunigunde von (1937), *Mein Kriegstagebuch*, translated into English by Suzanne Hayes Fischer, *Mother of Eagles: The War Diary of Baroness von Richthofen* (2001), Schiffer Military History.
40. რიხტჰოფენი გულისხმობს თავის ავტობიოგრაფიულ წიგნს.
41. Simms, William Philip (21 April 1918), *Germany's 'Red Baron' died*, United Press International Archives [upi.com].
42. Kaputt (გერმ.) – მორხა, დამთავრდა, გათავდა.
43. *Who Killed The Red Baron?* (7 October 2003), Produced and Directed by Peter Nicholson, Public Broadcasting Service, NOVA [pbs.org].
44. Kilduff, Peter (1969), *The Red Baron*, New York, NY: Doubleday.
45. *Unsolved History: Death of the Red Baron* (2002), Discovery Channel, television documentary.
46. *Incidents in Connection with the Funeral of Captain Baron von Richthofen* (1918), Australian Screen, supposedly shot by Hubert Wilkins [aso.gov.au].
47. Robbie, Kevin (22 April 2016), *A Gallant and Worthy Foe: The Death of the "Red Baron"*, Thursday Review.
48. იმპერატორის საფლავი (გერმ. Invalidenfriedhof) – პრუსიული არმიის ვეტერანთა სამუდამო განსასვენებელი, ბერლინის ერთ-ერთი უძველესი სასაფლაო, რომელიც 1748 წელს გაიხსნა.
49. Franks, Norman, and Alan Bennett (2007), *The Red Baron's Last Flight: A Mystery Investigated*, London: Grub Street, p. 9.